

**Přítomnost sporogenních bakterií *Bacillus cereus* v modelových
vzorcích teplých pokrmů**
***Presence of Bacillus cereus sporogenous bacteria in hot dishes model
samples***

Zouharová, A., Dušková, M., Čutová, M., Králová, M., Kameník, J.
Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie, Fakulta
veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno

Souhrn

Alimentární onemocnění vyvolaná toxigenními sporogenními bakteriemi s vyšším potenciálem přežívání v nepříznivých teplotních podmínkách, představují vážný problém v ochraně veřejného zdraví. V této práci jsme se zabývali problematikou výskytu sporogenních a toxigenních bakterií *Bacillus cereus* v čerstvě uvařených pokrmech. V rámci studie bylo uvařeno 6 různých pokrmů, u kterých byla zjištěna hodnota pH, aktivita vody (a_w) a obsah NaCl, jako parametrů ovlivňujících germinaci spor a růst bakterií. Pro kvantitativní i kvalitativní stanovení bakterií *B. cereus* v pokrmech byla použita metodika podle ČSN ISO 7932 (560092). Suspektní kolonie *B. cereus* byly identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF MS a charakterizace izolátů byla provedena metodou polymerázové řetězové reakce (PCR). S výjimkou dušené rýže byl *B. cereus* prokázán ve všech pokrmech, ale pouze po pomnožení. Přímou kultivací na agaru se *B. cereus* nepodařilo detekovat. U izolátů *B. cereus* získaných z pokrmů byly detekovány geny virulence kódující produkci nehemolytického enterotoxinu (Nhe), hemolysinu BL (Hbl), cytotoxinu K (CytK), tedy faktorů virulence zodpovědných za diarhogenní formu onemocnění. V rámci studie byla testována také přítomnost *B. cereus* v teplých pokrmech při skladování v různých teplotních podmínkách (60 °C; 50 °C; 40 °C) a po různě dlouhou dobu (0,0 h; 1,0 h; 2,0 h; 2,5 h; 3,0 h; 4,0 h). V tomto případě se podařilo přímou kultivací detekovat *B. cereus* ve dvou pokrmech, ale vždy pouze ve 40 °C; v bramborové kaši po 2 a v dušené rýži po 4 hodinách skladování. Z výsledků je zřejmé, že možnost germinace spor a následný růst *B. cereus* v teplých pokrmech je reálné riziko, zejména pokud se teplý pokrm neudrží při doporučené teplotě minimálně na 60 °C.

Klíčová slova: *geny virulence, germinace, spory, teplý pokrm*

Abstract

Alimentary diseases caused by toxigenic sporogenous bacteria with a higher potential for survival in adverse temperature conditions represent a serious problem in the protection of public health. In this work, we dealt with the issue of the occurrence of sporogenic and toxigenic *Bacillus cereus* bacteria in freshly cooked foods. As part of the study, 6 different dishes were cooked, in which the pH value, water activity (a_w) and NaCl content were determined as parameters influencing spore germination and bacterial growth. The methodology according to ISO 7932:2004 was used for the quantitative and qualitative determination of *B. cereus* bacteria in food. Suspect *B. cereus* colonies were identified using MALDI-TOF MS mass spectrometry and characterization of the isolates was performed by the polymerase chain reaction (PCR) method. With the exception of steamed rice, *B. cereus* was detected in all dishes, but only after multiplication. Virulence genes encoding the production of non-hemolytic enterotoxin (Nhe), hemolysin BL (Hbl), cytotoxin K (CytK), i.e. virulence factors responsible for the diarrhoeal form of the

disease, were detected in *B. cereus* isolates obtained. The study also tested the presence of *B. cereus* in cooked food during storage at different temperature conditions (60 °C; 50 °C; 40 °C) and for different lengths of time (0.0 h; 1.0 h; 2, 0 h; 2.5 h; 4.0 h). In this case, it was possible to detect *B. cereus* in two dishes by direct cultivation, but always only at 40 °C after 3 (mashed potatoes) and 4 (steamed rice) hours of storage. It is clear from the results that the possibility of spore germination and subsequent growth of *B. cereus* in hot food is a real danger, especially if the hot food is not kept at the recommended temperature above 60 °C.

Keywords: *virulence genes, germination, spores, hot dishes*

Úvod

Bacillus cereus se stal v potravinářském průmyslu hygienickým i technologickým problémem s narůstající důležitostí (Bağcıoğlu et al., 2019). Tato sporogenní bakterie je široce rozšířena v životním prostředí. Prostřednictvím plodin se vegetativní buňky a zejména spory snadno dostávají do potravinového řetězce (Jeßberger et al., 2015).

Existují dva typy alimentárních onemocnění způsobených kmeny *B. cereus*, které se liší jak co do symptomů, tak původu. Jsou známé jako emetický a diarhogenní syndrom (Ramarao et al., 2020). V roce 2022 bylo v členských zemích EU evidováno 306 ohniskových onemocnění vyvolaných toxiny *B. cereus* (EFSA, 2023). Jako vehikulum byly zjištěny potraviny z kategorie *mixed food*, mezi které patří na prvním místě pokrmy. Pro prevenci růstu mikroorganismů v potravinách je obecně uznávané pravidlo „40-140“, které doporučuje z důvodů bezpečnosti potravin je uchovávat buď při teplotách pod 40 °F (4,4 °C), nebo naopak nad 140 °F (60 °C) (Matthews et al., 2017). Teplé pokrmy se uvádějí do oběhu tak, aby se dostaly ke spotřebiteli co nejdříve, a to za teploty nejméně 60 °C (Vyhláška č. 137/2004 Sb), což odpovídá také požadavkům FDA na uchovávání teplých potravin při teplotách 140 °F nebo vyšších (FDA, 2017). Protože spory *B. cereus* dokáží přežít tepelnou úpravu potravin (Webb et al., 2019 uvádějí hodnotu D_{90 °C} mezi 5-102 min), rozhodující roli pro teplé pokrmy hraje jejich teplota a doba od přípravy do konzumace.

V posledních letech se ve velkých městech v Evropě rozšířila distribuce pokrmů kurýrními službami (Simoni and Winkenbach, 2023). Zatímco v provozovacích stravovacích službách lze při servírování pokrmů docílit minimální teplotu 60 °C, při distribuci na větší vzdálenosti spojené s delším časovým úsekem je to prakticky nemožné. Může proto existovat riziko růstu nežádoucích bakterií, včetně *B. cereus*.

Cílem této studie bylo zjistit, zda v čerstvě uvařených pokrmech detekujeme přítomnost bakterií *B. cereus* a tyto izoláty dále charakterizovat. Součástí této studie bylo také zjistit, zda různá doba a teplota skladování ovlivní detekci *B. cereus* v teplém pokrmu a potvrdit nebo vyloučit možné riziko při transportu pokrmů kurýrními službami.

Materiál a metody

Teplé pokrmy

Bramborová kaše, houbová omáčka, rajská omáčka a rýže vařená byly připraveny dle receptů Runštuk et al. (2015). Bucatini carbonara podle Bardi (2008) a ratatouille podle Roux (2015). Základní složení pokrmů uvádí tab. 1. Všechny uvedené pokrmy patřily do kategorie teplých pokrmů, během jejich přípravy dosáhla teplota při vaření minimálně 90 °C. K testování byl použit teploměr Testo 104-IR (Testo, Prague, Czech Republic).

Tabulka 1: Složení teplých pokrmů

pokrm	použité složky
bramborová kaše	čerstvé brambory, mléko
houbová omáčka	houby sušené, hovězí vývar, mléko, smetana, mouka
vařená rýže	rýže dlouhozrnná, cibule
rajská omáčka	hovězí vývar, rajčatový protlak, mrkev, celer, petržel, cibule, mouka
špagety carbonara	bucatini, vejce, slanina, parmazán, olivový olej, smetana, cibule
ratatouille	cukety, lilky, papriky, rajčata, cibule, olivový olej

V období 02-03/2023 byly připraveny uvedené pokrmy pro mikrobiologické vyšetření na přítomnost *B. cereus*.

V období 06/2023 až 04/2024 byly postupně připraveny všechny pokrmy z tabulky 1, které byly po uvaření rozděleny na jednotlivé porce (150 g). Tyto porce byly vloženy do polypropylenových misek a zabaleny bez výměny atmosféry na baliče T-190 (MetalPack, dodavatel Maso-profit, s.r.o., Praha) s horní folií PET/PP 185 mm (síla 52 μm ; dodavatel Maso-profit s.r.o.) a svařovací teplotou 180 °C. Následovalo temperování v termostatech na teploty 40; 50 a 60 °C a skladování v těchto teplotách. V průběhu 4 h byly odebrány jednotlivé vzorky a sledována přítomnost kmenů *B. cereus*. K mikrobiologickému vyšetření byly odebrány vzorky bezprostředně po zabalení a dále po 0,5; 1,0; 2,0; 2,5; 3,0 a 4,0 h z nastavených teplot. Experimenty byly provedeny dvakrát.

Fyzikálně-chemické analýzy

Hodnota pH byla měřena ve vodném roztoku vzorku (1:10) pomocí kombinované elektrody a pH metru 211 (Hanna Instruments, USA) při teplotě 25 ± 1 °C. Aktivita vody (a_w) byla stanovena v dobře homogenizovaném vzorku pomocí a_w -metru LabMaster (Novasina AG, Švýcarsko) při teplotě $25,0 \pm 0,1$ °C. Obsah sodíku byl stanoven atomovou absorpční spektrometrií. Do 0,25 g vzorku bylo přidáno 6 ml koncentrované kyseliny dusičné (65 % obj.) a 2 ml peroxidu vodíku (30 % obj.) a byla provedena mineralizace pomocí mikrovlnné laboratorní stanice Ethos SEL (Milestone, Itálie) při 200 °C po dobu 30 minut. Obsah sodíku byl poté měřen pomocí plamenové atomizace vzduch-acetylen v atomovém absorpčním spektrometru contraAA 700 (Analytik Jena, Německo). Všechny vzorky byly měřeny ve třech vyhotoveních a získané hodnoty byly zpracovány softwarem Aspect CS verze 2.1, z čehož vzešla jedna konečná hodnota pro každý vzorek (šarži produktu). Obsah solí na bázi Na (v %) byl vypočten použitím převodního koeficientu 2,5 v souladu s nařízením č. 1169 (2011).

Mikrobiologická analýza

S použitím sterilních nástrojů bylo do sterilních homogenizačních sáčků naváženo 25 g vzorku. Vzorky byly naředěny v poměru 1:9 pufrovanou peptonovou vodou a zhomogenizovány ve Stomacheru Star Blender LB 400 (VWR, Radnor, USA). Z tohoto primárního ředění (homogenát) byla podle potřeby připravena další desetinásobná ředění vzorků.

Pro stanovení bakterií *B. cereus* byl použit Mannitol Yolk Polymyxine B agar (MYP agar; OXOID, UK) podle ČSN ISO 7932 (560092) při 30 °C/24 h. Kvalitativní stanovení *Bacillus cereus* bylo provedeno inokulací z homogenátu po 24 hodinách kultivace při 30 °C na MYP agar (30 °C/24 h). Suspektní kolonie *B. cereus* byly přeočkovány na krevní

agar a izoláty s úplnou hemolýzou byly identifikovány pomocí hmotnostní spektrometrie MALDI-TOF MS.

Identifikace bakteriálních izolátů hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF MS

Jednotlivé kolonie suspektních izolátů *B. cereus* byly po aplikaci na MALDI destičku v duplikátu převrstveny 1 µl HCCA matrice (nasycený roztok kyseliny α-kyano-4-hydroxyskořicové v acetonitrilu 50 %, vodě 47,5 % a kyselině trifluoroctové 2,5 %; Merck KGaA, Darmstadt, Německo). Suspektní izoláty *B. cereus* byly před použitím matrice převrstveny 1 µl 70% kyseliny mravenčí a ponechány k zaschnutí. Po zaschnutí matrice byly izoláty podrobeny analýze MALDI-TOF MS (UltrafleXtreme instrument, Bruker Daltonik, Germany; FlexControl 3.4 software; BioTyper software version 3.0; Bruker Daltonik; BioTyper database entries version 10.0). Byly brány v potaz pouze výstupy identifikace s BioTyper log(score) nad 2.0, což znamená vysoce spolehlivou identifikaci na úrovni druhu.

Polymerázová řetězová reakce – druhově specifická identifikace

Pro potvrzení *B. cereus sensu stricto* (*B. cereus s. s.*) byla použita polymerázová řetězová reakce (PCR). K izolaci DNA varem byly použity kolonie vykultivované na TGY agaru (30 °C/24 hodin). Jedna bakteriální kolonie byla suspendována ve 100 µl sterilního fyziologického roztoku a zahřáta na 100 °C/10 min., po čemž následovala centrifugace při 13 000 ot./min. Supernatant byl poté odpipetován do nové mikrocentrifugační zkumavky a alikvot 2 µl byl použit jako templátová DNA v PCR. Druhová identifikace *B. cereus s. s.* byla provedena na základě detekce genu *gyrB* kódujícího DNA gyrázovou podjednotku B (Yamada et al., 1999). Amplifikované produkty byly separovány elektroforézou na 2% agarózovém gelu v 0,5 × TBE pufru. Gely byly obarveny barvou Midori Green (Nippon Genetics, Düren, GE) a vizualizovány pomocí UV transiluminátoru (VWR, Radnor, USA).

Detekce genů virulence

Všechny izoláty *B. cereus* byly vyšetřeny na přítomnost genů *nheABC*, *hblCDA*, *cytK* a *ces* kódujících produkci nehemolytického enterotoxinu (Nhe), hemolysinu BL (Hbl), cytotoxinu K (CytK) a produkci cereulidu (Ces). K amplifikaci studovaných genů bylo použito pět sad multiplex-PCR. Detekce genů kódujících produkci vazebné složky B (*hblA*) a lytické složky L₂ (*hblC*) hemolysinu BL byla provedena dle Rowan et al. (2003). Ve druhé a třetí reakci byly *nheA* spolu s *nheC* a *nheB* s geny *hblD* detekovány pomocí specifických primerů (Ghelardi et al., 2002; Guinebretiere et al., 2002; Rowan et al., 2003). Primery používané pro detekci genů *ces* a *cytK-1* a *cytK-2* popsali Horwood et al. (2004) a Guinebretiere et al. (2006). Amplikony byly vizualizovány elektroforézou provedenou na 2% agarózovém gelu obarveném Midori Green (Nippon Genetics Europe, Düren, GE).

Výsledky a diskuse

Fyzikálně-chemické parametry připravených pokrmů

Podle tabulky 2 je zřejmé, že všechny připravené pokrmy zdaleka neobsahovaly podíl soli, který je limitní pro růst *B. cereus*. Webb et al. (2019) uvedli podíl 6 %, který představuje růstový limit pro *B. cereus*, fylogenetickou skupinu VI (pro skupinu I, která v rámci *B. cereus sensu lato* zahrnuje *B. mycoides* a *B. pseudomycoides* je limit 5 % NaCl).

Tabulka 2: Hodnoty pH, vodní aktivity a_w a podíly soli v připravených teplých pokrmech

pokrm	pH	a_w	NaCl (%)
houbová omáčka	6,27 ± 0,03	0,970 ± 0,001	1,35 ± 0,28
bramborová kaše	6,13 ± 0,00	0,973 ± 0,001	0,76 ± 0,02
vařená rýže	6,27 ± 0,02	0,973 ± 0,001	0,94 ± 0,00
ratatouille	4,63 ± 0,07	0,967 ± 0,002	1,40 ± 0,16
rajčatová omáčka	4,63 ± 0,03	0,970 ± 0,001	0,87 ± 0,02
špagety carbonara	6,36 ± 0,05	0,973 ± 0,001	0,74 ± 0,02

Hodnoty vodní aktivity a_w , které limitují růst *B. cereus* začínají od 0.965 (fylogenetická skupina I), příp. 0.960 (fylogenetická skupina VI). Z připravených pokrmů se nejnižší hodnota zjistila pro ratatouille (0.967). Tato hodnota ale dovoluje růst všech fylogenetických skupin *B. cereus* (Webb et al., 2019). V hodnotách pH je pro fylogenetické skupiny I, IV, V a VI limitní hodnotou pH 4,6, pro skupiny II, III nebo VII hodnota pH 4,3 (Webb et al., 2019). Z tohoto hlediska by pokrmy ratatouille a rajská omáčka svými hodnotami pH 4,6 mohly zabránit růstu *B. cereus* i za jinak příznivých teplotních podmínek. Teplota 40 °C je limitní pro skupinu VI (Webb et al., 2019), pro další skupiny jsou to teploty 43 °C (I, II, V), příp. 48 °C (III a VI; Webb et al., 2019). Některé kmeny *B. cereus* jsou schopné růst až do teploty 55 °C (Heo et al., 2009).

Záchyt *B. cereus* v čerstvě uvařených pokrmech

S výjimkou dušené rýže byla přítomnost *B. cereus* prokázána ve všech pokrmech, ale pouze po pomnožení. Přímou kultivací na agaru se *B. cereus* nepodařilo izolovat ani v jednom případě. Ve všech získaných izolátech byla zjištěna přítomnost genu *gyrB* a druhovou identifikaci potvrdila analýza MALDI-TOF MS. Ve vzorcích dušené rýže se *B. cereus* prokázat nepodařilo ani po pomnožení. Záchyt *B. cereus* v připravených pokrmech není překvapivým zjištěním. Přes veškerou snahu je *B. cereus* stále častým kontaminantem rozsáhlého spektra potravin a jejich složek, včetně rýže, mléčných výrobků, koření, sušených potravin či zeleniny (Jessberger et al., 2020). Rahnema et al. (2023) provedli metaanalýzu výskytu *B. cereus* v potravinách. Celkový výskyt *B. cereus* byl 23,7 %, přičemž se lišil podle typu potravin či pokrmu, způsobu detekce i podle jednotlivých kontinentů. Yu et al. (2020) zjistili v Číně prevalenci *B. cereus* v potravinách k přímé spotřebě v 35 %.

Nepřítomnost *B. cereus* v dušené rýži není nic neobvyklého. Ve studii Navaneethan and Effarizah (2021) byl *B. cereus* detekován v 34 ze 100 vzorků vařené rýže odebraných v provozovnách stravovacích služeb. V návaznosti na tuto studii (Navaneethan and Effarizah, 2021) se stejní autoři věnovali určení vlivu tepelného opracování na přežívání a růst spor osmi různých kmenů *B. cereus* v rýži (Navaneethan and Effarizah, 2023). Po inokulaci a tepelném opracování (15 minut) byly vzorky skladovány při teplotě 4 °C, 25 °C a 30 °C po dobu 24 h, 48 h nebo 7 dní. Autoři zjistili, že schopnost spor přežít tepelné opracování je závislá od konkrétního kmene *B. cereus* s. l. Čtyři z osmi použitých kmenů nevykazovaly žádný nebo jen omezený růst při aplikování všech kombinací teplot a časů skladování. Jednalo se o kmeny, které byly původně izolovány z vařené rýže určené k přímé spotřebě (Navaneethan and Effarizah, 2021) a měly omezenou schopnost přežít tepelné opracování, což zdůrazňuje pravděpodobnost jejich původu jako kontaminantů až po uvaření.

Detekce genů virulence

Celkem bylo získáno a potvrzeno 10 izolátů *B. cereus*, u kterých byla provedena PCR za účelem detekce genů virulence. Onemocnění způsobené *B. cereus* může být ve dvou formách (diarhogenní a emetická) lišící se právě faktory virulence. U 80 % izolátů získaných z pokrmů v naší studii byla zjištěna přítomnost alespoň jednoho z genů virulence *nheABC*, *hblCDA*, *cytK*, které kódují produkci nehemolytického enterotoxinu (Nhe), hemolysinu BL (Hbl), cytotoxinu K (CytK), tedy faktorů virulence zodpovědných za diarhogenní formu onemocnění. Tato forma onemocnění je způsobena enterotoxiny, které jsou produkovány vegetativními buňkami *B. cereus* v zažívacím traktu. K propuknutí onemocnění je tedy potřeba požití dostatečné množství spor, které následně v tenkém střevě vyklíčí. Za infekční dávku je považováno množství 6 log spor/g potravin (Berthold-Putz et al., 2015). Gen *ces* kódující produkci cereulidu nebyl detekován u žádného z izolátů. Cereulid je emetický toxin, který je rezistentní k vysoké teplotě, pH a také je odolný vůči působení proteolytických enzymů. Způsobuje emetickou formu onemocnění, a to po konzumaci jídla kontaminovaného tímto toxinem (Rouzeau-Szynalski et al., 2020).

Záchyt *B. cereus* v průběhu skladování pokrmů při různých teplotách

V této části experimentu byla prováděna přímá kultivace ze vzorků zabalených pokrmů skladovaných v různých teplotách (40; 50 a 60 °C) simulující pokles teploty při transportu pokrmů kurýrními službami. *B. cereus* byl detekován u dvou pokrmů, a to u vařené rýže a bramborové kaše. V obou případech došlo k záchytu pouze při skladování v teplotě 40 °C. V bramborové kaši byl *B. cereus* detekován už po 2 hodinách v počtu 1,6 log KTJ/g a po 4 hodinách již 4,3 log KTJ/g. Vzhledem k tomu, že infekční dávka *B. cereus* pro diarhogenní syndrom je 5-7 log buněk (celkově požitých) a pro emetický syndrom již 5 log KTJ/g potravin (Tirloni et al., 2022), stačí doba několika málo hodin, aby se při teplotě 40 °C množství bakterií dostaly na rizikovou hodnotu. V případě vařené rýže byl *B. cereus* detekován po 4 hodinách (2 log KTJ/g). Mohammadi et al. (2024) zaznamenali rovněž růst *B. cereus* ve vzorcích čerstvých rýžových nudlích bez předchozí inokulace při 32 °C, kdy po 4 h zaznamenali populaci více jak 2 log KTJ/g. Naopak Juneja et al. (2019) ve vzorcích vařené neinokulované rýže žádné bakterie *B. cereus* nezaznamenali. V ostatních pokrmech a v jiných teplotách nebyl *B. cereus* v této studii detekován.

Závěr

Výsledky této studie potvrzují, že sporogenní a toxigenní bakterie *B. cereus* je v gastronomickém průmyslu reálný problém, který může ohrozit zdraví konzumentů. Ve všech uvařených pokrmech v této studii byly alespoň jednou izolovány bakterie *B. cereus*. Polymerázová řetězová reakce prokázala u 80 % získaných izolátů přítomnost alespoň jednoho z genů virulence zodpovědných za diarhogenní formu onemocnění. V bramborové kaši byl po 4 hodinách skladování ve 40 °C zjištěn počet *B. cereus* 4,3 log KTJ/g, v rýži 2 log KTJ/g. Závěrem lze tedy konstatovat, že dodržení teploty 60 °C při uvádění teplých pokrmů do oběhu je pro zachování zdravotní nezávadnosti pokrmu zásadní a distribuce pokrmů kurýrními službami je potenciálním nebezpečím.

Literatura

Bağcıoğlu, M., Fricker, M., Johler, S., Ehling-Schulz, M. 2019. and Identification of *Bacillus cereus*, *Bacillus cytotoxicus*, *Bacillus thuringiensis*, *Bacillus mycoides* and

Bacillus weihenstephanensis via Machine Learning Based FTIR Spectroscopy. *Frontiers in Microbiology*, vol. 10, p. 902.

Bardi, C. 2008. *Italian Cooking*, 1st ed.; McRae Publishing Ltd: London, United Kingdom. 976 p.

Berthold-Pluta, A., Pluta, A. & Garbowska, M. 2015. The effect of selected factors on the survival of *Bacillus cereus* in the human gastrointestinal tract. *Microbial Pathogenesis*, vol. 82, pp. 7–14. <https://doi.org/10.1016/j.micpath.2015.03.015>

ČSN ISO 7932 (560092). Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu presumptivních bakterií *Bacillus cereus* - Technika počítání kolonií při 30 °C - Změna 1: Zahrnutí nepovinných zkoušek. Mezinárodní organizace pro normalizaci, Ženeva, Švýcarsko. 2004, 27 p.

EFSA, 2023. The European Union one health 2022 zoonoses report. *EFSA Journal* 21, 8442. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2023.8442>

FDA, 2017. Food Facts. Serving Up Safe Buffets. U.S. Food and Drug Administration, Center for Food Safety and Applied Nutrition's Food. 3 p. <https://www.fda.gov/media/84739/download>

Heo, S.-K., Lee, J.-Y., Baek, S.-B., Ha, S.-D. 2009. A Response Surface Model To Describe the Effect of Temperature and pH on the Growth of *Bacillus cereus* in Cooked Rice. *Journal of Food Protection*, vol. 72, pp. 1296-1300.

Jessberger, N., Dietrich, R., Granum, P.E., Märklbauer, E. 2020. The *Bacillus cereus* food infection as multifactorial process. *Toxins*, vol. 12, p. 701. <https://doi.org/10.3390/toxins1211070>

Juneja, V. K., Golden, C. E., Mishra, A., Harrison, M. A., Mohr, T., Silverman, M. 2019. Predictive model for growth of *Bacillus cereus* during cooling of cooked rice. *International Journal of Food Microbiology*, vol. 290, p. 49–58. <https://doi.org/10.1016/j.ijfoodmicro.2018.09.023>

Matthews, K. R., Kniel, K. E., Montville, T. J. 2017. *Food microbiology: An introduction*. Fourth edition. ASM Press, Washington, DC. 597 p.

Mohammadi, B., Reyes, M. E. P., Smith, S. A. 2024. Survival, Growth, and Toxin Production of *Bacillus cereus* During Cooking and Storage of Fresh Rice Noodles. *Journal of Food Protection*, vol. 87, p. 100239, <https://doi.org/10.1016/j.jfp.2024.100239>

Navaneethan, Y. & Effarizah, M. E. 2021. Prevalence, toxigenic profiles, multidrug resistance, and biofilm formation of *Bacillus cereus* isolated from ready-to eat cooked rice in Penang, Malaysia. *Food Control*, vol. 121, p. 107553. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2020.107553>

Navaneethan, Y., Effarizah, M.E. 2023. Post-Cooking Growth and Survival of *Bacillus cereus* Spores in Rice and Their Enzymatic Activities Leading to Food Spoilage Potential. *Foods*, vol. 12, no. 626, p. 439 <https://doi.org/10.3390/foods12030626>

Rahnama, H., Azari, R., Yousefi, M.H., Berizi, E., Mazloomi, S.M., Hosseinzadeh, S., Derakhshan, Z., Ferrante, M., Conti, G.O. 2023. A systematic review and meta-analysis of the prevalence of *Bacillus cereus* in foods. *Food Control*, vol. 430, no. 143, p. 109250. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2022.109250>

Ramarao, N., Tran, S. L., Marin, M., Vidic, J. 2020. Advanced Methods for Detection of *Bacillus cereus* and Its Pathogenic Factors. *Sensors (Basel, Switzerland)*, vol. 20, no. 9, p. 2667. <https://doi.org/10.3390/s20092667>.

Roux, M. *The Essence of French Cooking*, 1st ed.; Quadrille Publishing Ltd: London. 2015; 272 p.

- Rouzeau-Szynalski, K., Stollewerk, K., Messelhäusser, U. & Ehling-Schulz, M. 2020. Why be serious about emetic *Bacillus cereus*: Cereulide production and industrial challenges. *Food Microbiology*, vol. 85, p. 103279. <https://doi.org/10.1016/j.fm.2019.103279>
- Runštuk, J., Srový, F., Rusnaková, S. 2015. Receptury teplých pokrmů®. 7th ed.; Radek Runštuk-R plus: Divec, Czech Republic. 580 p.
- Simoni, M. D., Winkenbach, M. 2023. Crowdsourced on-demand food delivery: An order batching and assignment algorithm. *Transportation Research Part C*, vol. 149, p. 104055. <https://doi.org/10.1016/j.trc.2023.104055>.
- Tirloni, E., Stella, S., Celandroni, F., Mazzantini, D., Bernardi, C., Ghelardi, E. 2022. *Bacillus cereus* in Dairy Products and Production Plants. *Foods*, vol. 11, p. 2572. <https://doi.org/10.3390/foods11172572>
- Vyhláška č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných (ČR). Sbirka zákonů. 2004, č. 382
- Webb, M. D., Barker, G. C., Goodburn, K. E., Peck, M. W. 2019. Risk presented to minimally processed chilled foods by psychrotrophic *Bacillus cereus*. *Trends in Food Science and Technology*, vol. 93, pp. 94-105. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2019.08.024>.
- Yu, S., Yu, P., Wang, J., Li, C., Guo, H., Liu, C., Kong, L., Yu, L., Wu, S., Lei, T., Chen, M., Zeng, H., Pang, R., Zhang, Y., Wei, X., Zhang, J., Wu, Q., Ding, Y. 2020. A Study on Prevalence and Characterization of *Bacillus cereus* in Ready-to-Eat Foods in China. *Front. Microbiol.*, vol. 10, p. 3043. <https://doi.org/10.3389/fmicb.2019.03043>

Poděkování

Práce byla zpracována s podporou projektu Ministerstva zemědělství NAZV QK23020061.

Kontaktní adresa

Mgr. Alena Zouharová, Ph.D., Ústav hygieny a technologie potravin živočišného původu a gastronomie, Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Veterinární univerzita Brno, Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno, Česká republika, e-mail: zouharovaa@vfu.cz